

HEPATOSELLAR KARSİNOMANIN MAŞIN TƏLİMİ İLƏ PROQNOZLAŞDIRMASINDA MİLLİ VERİLƏNLƏR BAZASININ ROLU VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ STRATEGİYASI

L.A. Garayeva,

Institute of Information Technology, Baku, Azerbaijan, B.Vahabzade str., 9A, AZ1141,
Azerbaijan

karayevalala.01@gmail.com,

Xülasə

Məqalədə qaraciyər xərçəngi kimi tanınan hepatosellular karsinoma (HSK) üzrə mövcud milli baza əsasında HSK-nın maşın təlimi alqoritmlərinin tətbiqi ilə proqnozlaşdırılması metodikası verilmişdir. Təklif edilən metodika çərçivəsində HSK üzrə milli bazadakı boşluqların doldurulması üçün MICE alqoritm tətbiq edilmiş, kliniki xəstələrin verilənlərinə görə proqnoz nəticələr almaq üçün bu bazadakı məlumatların *Kaggle saytından götürülmüş HCC Datasetinə* (proqnoz nəticələri məlum olan) mərhələ-mərhələ köçürülməsi yerinə yetirilmişdir. Genişləndirilmiş *HCC Datasetə Random Forest* və *XGBClassification-un* tətbiqindən alınan nəticələrin dəqiqlik meyarı üzrə müqayisəsi və retrospektiv təhlili *XGBClassification-un* daha yaxşı performans göstərdiyini nümayiş etdirmişdir. Təklif edilən metodikanın effektivliyi milli bazadakı boşluqların doldurulması nəticəsində daha təkmil bazanın formalaşdırılması və bu məlumatların hissə-hissə genişləndirilmiş bazaya köçürülməsi ilə kliniki xəstələrin vəziyyətinə uyğun proqnoz nəticələrin əldə olunması imkanı ilə təyin edilir.

Abstract

This article presents a technique for prognosing the hepatocellular carcinoma (HCC), also known as liver cancer, with the application of HCC machine learning algorithms based on available national database. Within the framework of the proposed technique, the MICE algorithm is applied to impute the missing values in the national HCC database, and the transition of data from this database into the *HCC Dataset* (with known prediction results) taken from the *Kaggle site* stage by stage in order to obtain prognosis according to the clinical data. Comparison and retrospective analysis of an accuracy criterion of the result obtained from applying *Random Forest* and *XGBClassification* to the *Extended HCC Dataset* enables *XGBClassification* to perform better. The effectiveness of the proposed technique is determined by the possibility of obtaining prognostic results according to the condition of clinical patients by forming a more perfect database as a result of imputing the missing values in the national database and transferring these data to the expanded database in parts.

Аннотация

В статье представлена методика прогнозирования гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), известной также как рак печени, с использованием алгоритмов машинного обучения на основе существующей национальной базы данных. В рамках предлагаемой методики для заполнения пробелов в национальной базе данных по ГЦК применён алгоритм MICE. Для получения прогнозных результатов на основе клинической информации пациентов данные из этой базы поэтапно перенесены в набор данных HCC, взятый с сайта Kaggle (где прогнозные результаты уже известны). Сравнение точности результатов, полученных с применением алгоритмов *Random Forest* и *XGBClassification* на расширенном наборе данных HCC, и их ретроспективный анализ показали, что *XGBClassification* продемонстрировал лучшую производительность.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Эффективность предложенной методики определяется возможностью формирования более совершенной базы данных путём заполнения пробелов в национальной базе и частичного переноса этих данных в расширенный набор, что позволяет получать прогнозные результаты, более адекватные клиническому состоянию пациентов.

Açar sözlər: hepatosellular karsinomanın proqnozlaşdırılması, boşluqların doldurulması, MICE alqoritmi, *Random Forest alqoritmi*, *XGBClassification*.

Keywords: prognosing hepatocellular carcinoma, missing values, imputation, MICE algorithm, Random Forest, GBClassification.

Ключевые слова: прогнозирование гепатоцеллюлярной карциномы, заполнение пропусков, алгоритм MICE, алгоритм Random Forest, XGBClassification.

1. GİRİŞ

Ölümcül xərcəng növlərindən biri olan hepatosellular karsinoma (HSK) çoxlu sayda kliniki göstəricilər, əlamətlərlə təyin olunan kritiki vəziyyətlərlə özünü biruzə verir. Onun diaqnozu və proqnozlaşdırılması üçün dəqiq, birmənalı meyarlar mövcud deyil (Bayramov, N, 2012). HSK-nın kritiki vəziyyətlərinin müxtəlif tipli, strukturlaşdırılmamış, çoxsaylı göstəricilərlə xarakterizə olunması HSK-nın diaqnozu, proqnozlaşdırılması ilə bağlı qərarların qəbulunda həkim səhvlərinə səbəb olur. Həkimlərin iş qabiliyyətinin aşağı düşməsinə, əhalinin həssas təbəqəsindən olan insanlarda həkimlərə və kliniklara inamsız münasibət yaranmasına səbəb olan həkim səhvləri tibbi xidmətin keyfiyyətinə və bütövlükdə səhiyyə sisteminə mənfi təsir göstərir (Jennifer, J. R., Brit, L,2017, Attia, B., Rehan, A.K., Ahsan, W.R. 2016). Problemin həlli adekvat qərarların qəbul edilməsi üçün intellektual sistemlərin (tibbi qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistemlər) yaradılmasını aktuallaşdırmışdır. Belə sistemlərin yaradılması üçün adətən iki tendensiya müşahidə edilir. Onlardan birincisi həkim-ekspert biliklərinə istinad etməklə ekspert sistemlərinin yaradılmasına [Mammadova, M., Bayramov, N., Jabrayilova,2021, Mammadova, M., Bayramov, N., Jabrayilova,2019, Mammadova, M., Jabrayilova, Z.], ikincisi isə kliniki xəstələr haqqında toplanmış verilənlər bazasına istinad etməklə maşın təlimi, dərin təlim metodlarının tətbiqi ilə intellektual sistemlərin yaradılmasına yönəlib (Calderaro, J., Seraphin, T. P., Luedde, T., Simon, T. G, 2022,s. 1348-1361. Aman S., Babita P,2016,s.56-61). Səhiyyə sistemində müvafiq verilənlər bazalarında, adətən çoxlu sayda boşluqların olması, kliniki xəstələrin vəziyyətinin izlənilməməsi, monitoring edilməməsi səbəbindən nəticələrin göstərilməməsi və s. həmin bazaların müvafiq tədqiqatlarda istifadəsi üçün problemlər yaradır (Aladyshkina A.S., Lakshina V.V., Leonova L.A., Maksimov A.G,2020,s.12, Kurapeev D.I., Lushnov M.S., Man T., Zhukova N.A,2022,s.155-166). Problemin həlli ilk növbədə yarana biləcək informasiya itkisinin qarşısını almaq üçün bazadakı boşluqların doldurulmasını, daha sonra milli bazanın proqnoz nəticələri məlum olan müvafiq daha təkmil bazalarla inteqrasiyası əsasında maşın təlimi alqoritmlərinin tətbiqini tələb edir. Təklif edilən yanaşma, pasiyentlərin xəstəliklə bağlı toplanmış məlumatlarına əsaslanan məlumat bazalardan istifadə etməklə proqnoz verməyi nəzərdə tutur. Bu yanaşma vasitəsilə formalaşdırılan milli bazanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, xəstəliklə bağlı daha dəqiq qərarların qəbulunda həkimlərə dəstək ola bilər . Belə olan halda metodika həkimlərə daha dəqiq proqnozlar təqdim edərək, xəstələrin vəziyyətinə uyğun daha yaxşı müalicə strategiyaları seçmələrinə kömək edə bilər.

Beləliklə, HSK üzrə toplanmış milli verilənlər bazasındakı boşluqların doldurulması və maşın təlimi metodlarının tətbiqi ilə proqnozlaşdırma məsələsinin həlli aktualdır və hazırkı məqalədə bu məsələnin həll metodikası təklif edilmişdir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

2. Problemin qoyuluşu

Məqalənin məqsədi HSK üzrə mövcud milli verilənlər bazası əsasında HSK-nın proqnozlaşdırılmasıdır. Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərdə tutulur:

- HSK üzrə toplanmış milli verilənlər bazasında boşluqların doldurulması metodunun seçilməsi və tətbiqi;

- milli verilənlər bazasına daxil olan kliniki xəstələrin vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar əsasında proqnoz nəticələrin alınması üçün milli *HCC Dataset* ilə *Kaggle* saytından götürülmüş *HCC Datasetinin* genişləndirilməsi və maşın təlimi alqoritminin seçilməsi.

3. Problemin həlli

Tədqiqat mənbəyi olaraq Türkiyənin Malatya İnönü Universitetinin Qaraciyər Nəqli İnstitutu və Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər departamentinin birgə fəaliyyəti əsasında yaradılmış HSK üzrə kliniki xəstələr haqqında verilənlər bazası (*milli HCC Dataset*) seçilmişdir. Verilənlər bazası 27 göstərici üzrə 556 kliniki xəstənin məlumatları əsasında formalaşdırılmışdır (şəkil 1) (bazadakı boşluqlar şəkil 1-də qırmızı halqalarla göstərilmişdir).

```
1 ilk100 = Tb.head(50)
2
3 display(ilk100)
```

	Gender	Age	HBsAg	HCVAb	HIV	Varices	Spleno	PVT	Metastasis	Encephalopathy	Total_Bil	ALT	AST	GGT	ALP	Creatinine	Modüle	İ
0	1	42.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	NaN	0.0	0.6	23.0	36.0	49.0	79.0	0.8	1.0	
1	1	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.5	53.0	111.0	470.0	423.0	1	4.0	
2	0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.6	51.0	30.0	49.0	34.0	0.7	4.0	
3	1	60.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	NaN	0.0	0.51	39.0	37.0	114.0	112.0	1.2	2.0	
4	1	57.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0.0	1.44	32.0	49.0	126.0	117.0	0.77	2.0	
5	0	80.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1	0.0	0.93	72.0	75.0	252.0	222.0	0.62	4.0	
6	1	61.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	NaN	0.0	0.62	72.0	40.0	46.0	57.0	0.77	2.0	
7	1	75.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	NaN	0.0	0.6	39.0	41.0	207.0	157.0	0.83	1.0	

Şəkil 1. Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər departamentində HSK üzrə kliniki xəstələr haqqında toplanmış verilənlər bazasından fraqment

Qeyd edək ki, bazadakı 556 yazıdan (row) yalnız 50 yazıda proqnoz nəticələr (0 (ölüm) və 1 (yaşayan) ibarət olan ikili dəyişən) göstərilmişdir. Bu baza əsasında kliniki xəstələrin vəziyyətinin proqnozlaşdırılması (yəni, hər bir yazı üzrə proqnoz nəticənin alınması) aşağıdakı mərhələlər üzrə yerinə yetirilir.

3.1. HSK üzrə toplanmış milli verilənlər bazasında boşluqların doldurulması metodunu seçilməsi və tətbiqi

3.1.1. Baxılan verilənlər bazasında bir-biri ilə əlaqəli olmayan müxtəlif tipli (object, int, float) verilənlərin olduğu müəyyən edilmişdir (şəkil 2).

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

```

1 ilk50.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 50 entries, 0 to 49
Data columns (total 27 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---                ---
0   Gender                50 non-null     int64
1   Age                   50 non-null     float64
2   HBsAg                 45 non-null     float64
3   HCVAb                 45 non-null     float64
4   HIV                   45 non-null     float64
5   Varices               42 non-null     float64
6   Spleno                45 non-null     float64
7   PVT                   41 non-null     float64
8   Metastasis            18 non-null     object
9   Encephalopathy        45 non-null     float64
10  Ascites               48 non-null     float64
11  INR                   48 non-null     object
12  AFP                   49 non-null     object
13  Hemoglobin            50 non-null     object
14  Leucocytes            50 non-null     object
15  Platelets             50 non-null     float64
16  Albumin               49 non-null     object
17  Total_Bil             50 non-null     object
18  ALT                   50 non-null     float64
19  AST                   50 non-null     float64
20  GGT                   49 non-null     float64
21  ALP                   49 non-null     float64
22  Creatinine            49 non-null     object
23  Nodule                44 non-null     float64
24  Major_Dim             40 non-null     float64
25  Dir_Bil               50 non-null     object
26  Class                 0 non-null      object
dtypes: float64(16), int64(1), object(10)
memory usage: 10.7+ KB

```

Şəkil 2. Milli HCC Datasetində olan verilənlərin tipləri

Verilənlərin vahid formaya gətirilməsi üçün onların ilkin emalı həyata keçirilmiş, istifadəçinin müdaxiləsi ilə bazadakı müxtəlif tipli verilənlər eyni tipə (float) gətirilmişdir.

3.1.2. Şəkil 1 və 2-dən aydın görünür ki, milli HCC Datasetdə çoxlu sayda boşluqlar (NaN) var. Bazadakı boşluqların doldurulması üçün MICE (от англ. multivariate imputation by chained equations)alqoritmi seçilmişdir. Bu alqoritm ilə boşluqlarda olacaq dəyişənlər üçün posterior ehtimal paylamalarını əldə etmək məqsədilə Markov sxemi üzrə Monte-Karlo metodu istifadə edilir. Bu metod verilənlər bazasında çoxlu sayda dəyişənlər üzrə boşluqlar olduğu halda istifadə üçün yararlıdır. Boşluqların doldurulması üçün orta qiymətə görə boşluğun doldurulması, yaxın qonşular metodu, boşluqların regression modelləşdirilməsi və s. kimi müxtəlif metodlar vardır [Little RJA, Rubin DB,2014, Zhang Z,2016,s.30]. Beləliklə, milli HCC Datasetdə boşluqların doldurulması üçün MICE alqoritmi seçilmiş və onun tətbiqi üçün boşluqların olduğu sütunların adları kodlaşdırılaraq proqrama daxil edilmişdir (şəkil 3).

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

```

1 import statsmodels.imputation.mice as mice
2 #from sklearn.impute import IterativeImputer

1 from sklearn.experimental import enable_iterative_imputer
2 from sklearn.impute import IterativeImputer

1 eksik_sutunlar = ["Varices", "PVT", "Metastasis", "Encephalopathy", "INR", "AFP", "Leucocytes", "Hemoglobin", "Platelets", "Albumin",
2                 "Total_Bil", "Creatinine", "Module", "Major_Dim", "Dir_Bil"]
3
4 mice = IterativeImputer()
5 ilk50_doldurulmus = mice.fit_transform(ilk50[eksik_sutunlar])

```

Şəkil 3. MICE alqoritminin tətbiqi üçün bazadakı boşluqların olduğu sütunların kodlaşdırılması

MICE alqoritminin tətbiqi ilə milli HCC Datasetdəki boşluqların doldurulmasından sonrakı təsviri şəkil 4-də verilmişdir.

Gender	Age	HBsAg	HCvAb	HIV	Varices	Spleno	PVT	Metastasis	Encephalopathy	Total_Bil	ALT	AST	GGT	ALP	Creatinine	Nodu
0	1 42.0	1.0	0.0	0.0	1.000000	1.0	1.000000	0.271354	0.000000	0.60	23.0	36.0	49.0	79.0	0.800000	1.000000
1	1 67.0	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.500000	0.900000	0.000000	0.50	58.0	111.0	479.0	423.0	1.000000	4.000000
2	0 56.0	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.000000	0.900000	0.000000	0.60	51.0	38.0	40.0	84.0	0.700000	4.000000
3	1 60.0	1.0	0.0	0.0	1.000000	0.0	0.000000	0.29304	0.000000	0.51	39.0	37.0	114.0	112.0	1.200000	2.000000
4	1 57.0	1.0	0.0	0.0	1.000000	0.0	0.000000	0.900000	0.000000	1.44	32.0	49.0	128.0	117.0	0.770000	2.000000
5	0 60.0	1.0	0.0	0.0	1.000000	0.0	0.000000	1.900000	0.000000	0.93	72.0	75.0	252.0	222.0	0.620000	4.000000
6	1 61.0	1.0	0.0	0.0	1.000000	1.0	0.000000	0.257000	0.000000	0.62	72.0	40.0	46.0	57.0	0.770000	2.000000
7	1 75.0	1.0	0.0	0.0	1.000000	0.0	0.000000	0.438230	0.000000	0.80	38.0	41.0	267.0	167.0	0.830000	1.000000

Şəkil 4. MICE alqoritminin tətbiqi ilə boşluqların doldurulmasından sonra milli HCC Datasetindən bir fraqmentin təsviri

3.2. Milli verilənlər bazasına daxil olan kliniki xəstələrin vəziyyətinə uyğun proqnoz nəticələrin alınması üçün milli HCC Dataset ilə Kaggle saytından götürülmüş HCC Datasetinin genişləndirilməsi və maşın təlimi alqoritminin seçilməsi

3.2.1. Milli verilənlər bazasında proqnoz nəticələrin əksəriyyətinin göstərilməməsi (50/556) maşın təlimi metodları əsasında proqnozlaşdırma məsələsinin həlli üçün Kaggle saytından götürülmüş mükəmməl HCC Datasetindən (www.kaggle.com) istifadə olunmasını şərtləndirmişdir. Bu baza Portuqaliya Universiteti Xəstəxanasında HCC-dən əziyyət çəkən 204 klinik xəstənin məlumatları əsasında formalaşdırılmışdır. Tədqiqat obyektini kimi seçilmiş bu baza əsasında HSK-nın proqnozlaşdırılması üçün tərəfimizdən aparılan tədqiqatın nəticələri (Mammadova, M. G., Jabrayilova Z. G., Garayeva L. A., Ahmadova A. A. 2022)-də təqdim edilmişdir. Həmin tədqiqatda bazadakı yazıların 90% təlim və 10% -i test yazısı kimi seçilmiş, Logistic Regression (LR), Support Vector Machine (SVM) və Random Forest (RF) maşın təlimi alqoritmlərinin tətbiqi ilə alınmış nəticələr müqayisə olunmuş və RF alqoritminin ən yüksək dəqiqliklə nəticə göstərdiyi təyin olunmuşdur (şəkil 5).

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 5. *Kaggle şirkətinin HCC Dataset-i* üzrə *LR, SVM* və *RF* maşın təlimi alqoritmlərinin tətbiqindən alınan dəqiqlik meyarının qiymətinin qrafik təsviri [13]

Beləliklə, əvvəlki tədqiqatımızda aldığımız bu nəticəyə güvənərək, milli HCC Datasetindəki verilənlərlə bağlı proqnoz nəticələr almaq üçün *RF* alqoritmi tətbiq edilmişdir. Bu məqsədlə milli bazadakı proqnoz nəticələri məlum olan 50 yazı *Kaggle şirkətinin HCC Datasetinə* əlavə edilməklə baza genişləndirilir (204+50 yazı) (şəkil 6).

	Gender	Age	HBsAg	HCVAb	HIV	Varices	Spleno	PVT	Metastasis	Encephalopathy	...	Total_Bil	ALT	AST	GGT	ALP	Creatinine	Nodule	
0	1	67.0	0.0	0.0	0.0	1.000000	0.0	0.000000	0.000000	1.000000	...	2.100000	34.0	41.0	183.0	150.0	0.700000	1.000000	
1	0	62.0	0.0	1.0	0.0	1.000000	0.0	0.000000	0.000000	1.000000	...	0.900000	11.0	28.0	77.0	120.0	0.500000	1.000000	
2	1	78.0	1.0	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.000000	1.000000	1.000000	...	0.400000	55.0	68.0	202.0	109.0	2.100000	5.000000	
3	1	77.0	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.000000	1.000000	1.000000	...	0.400000	18.0	64.0	94.0	174.0	1.100000	2.000000	
4	1	76.0	1.0	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	1.000000	...	0.700000	147.0	306.0	173.0	109.0	1.900000	1.000000	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
249	1	66.0	0.0	0.0	0.0	0.612747	1.0	0.244898	0.262280	0.97992	...	2.940074	48.0	57.0	115.0	190.0	1.126325	2.701613	
250	1	62.0	0.0	1.0	0.0	0.000000	0.0	1.000000	0.443080	0.000000	...	2.173280	59.0	106.0	297.0	254.0	1.107400	4.000000	
251	1	65.0	1.0	0.0	0.0	0.000000	0.0	1.000000	0.443080	0.000000	...	2.173280	25.0	39.0	47.0	122.0	1.107400	4.000000	
252	1	18.0	1.0	0.0	0.0	1.000000	1.0	1.000000	0.395681	0.000000	...	2.808226	49.0	68.0	461.0	181.0	1.116402	4.000000	
253	1	64.0	1.0	0.0	0.0	0.000000	1.0	0.244898	0.305683	0.000000	...	1.983550	29.0	73.0	131.0	113.0	1.099329	2.701613	

Şəkil 6. HSK üzrə milli bazadakı 50 yazı və *Kaggle şirkətinin HCC Dataseti* əsasında genişləndirilmiş HCC Dataseti

Genişləndirilmiş HCC Dataseti əsasında proqnoz nəticələr almaq üçün verilənlərin *Kaggle şirkətinin HCC Datasetindəki* 204 yazı (80%) təlim məlumatları, milli bazadan əlavə olunan 50 yazı (20%) isə test məlumatları kimi seçilir və *RF* alqoritmi tətbiq edilməklə proqnoz nəticələrin alınması yerinə yetirilir (şəkil 7).

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Genişləndirilmiş *HCC Datasetinə XGBClassification* tətbiqindən alınan proqnoz nəticələrin daha yüksək dəqiqlik (78,05%) göstərdiyi, nəticələrin retrospektivlə müqayisəsinin 47/3 nisbətində (50 nəticədən 47-nin üst-üstə düşdüyü (xəta 6%)) olduğu müəyyənəşdirilmişdir.

Beləliklə, milli *HCC Datasetindəki* digər kliniki xəstələrin məlumatlarının hissə-hissə (genişləndirilmiş *HCC Datasetindəki* yazıları hər dəfə 80% qəbul edilməklə, milli bazadan 20% yazının seçilməsi) seçilərək yuxarıdakı metodiki ardıcılığa uyğun şəkildə MICE alqoritmi və *XGBClassification* tətbiqi əsasında proqnoz nəticələrin alınması yerinə yetirilə bilər.

4. Nəticə

Çoxlu sayda boşluqların olması və vəziyyətin monitorinqi ilə bağlı nəticənin olmaması milli *HCC Dataseti* əsasında proqnozlaşdırma məsələsinin maşın təlimi metodlarının tətbiqi ilə həllində problem yaradır. Tədqiqatda HSK üzrə milli bazadakı boşluqların doldurulması üçün MICE alqoritmi seçilmiş və onun tətbiqi göstərilmiş, bu bazadakı 50 yazı (proqnoz nəticələri məlum olan) *Kaggle* saytıdan götürülmüş *HCC Datasetinə* əlavə edilmiş və baza genişləndirilmişdir. Genişləndirilmiş *HCC Datasetində* proqnoz nəticələrin alınması üçün RF alqoritmi və *XGBClassification* tətbiqi edilmişdir. *XGBClassification* ilə proqnoz nəticələrin daha yüksək dəqiqlik (78,05%) göstərdiyi, nəticələrin retrospektivlə müqayisələrinin 47/3 nisbətində (50 nəticədən 47-nin üst-üstə düşdüyü (xəta 6%)) olduğu müəyyənəşdirilmişdir. Milli bazadakı digər məlumatların hissə-hissə seçilərək oradakı boşluqların MICE alqoritminin tətbiqi ilə doldurulması, onların genişləndirilmiş bazaya daxil edilməsi, genişləndirilmiş bazada *XGBClassification-un* tətbiqi ilə milli *HCC Datasetindəki* hər bir yazı üzrə proqnoz nəticənin alınması imkanı göstərilmişdir.

Ədəbiyyat

1. Bayramov, N. Y.: In book: Surgical diseases of the liver. Baku: Qismet, 2012.
2. Jennifer, J. R., Brit, L.: Suffering in Silence: Medical Error and its Impact on Health Care Providers. *The Journal of Emergency Medicine*, 54(4), 402–409 (2017). <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2017.12.001>
3. Attia, B., Rehan, A.K., Ahsan, W.R.: Medical errors; causes, consequences, emotional response and resulting behavioral change. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 32(3), 523–528 (2016). doi: 10.12669/pjms.323.9701
4. Mammadova, M., Bayramov, N., Jabrayilova, Z.: Development of the principles of fuzzy rule-based system for hepatocellular carcinoma staging. *EUREKA: Physics and Engineering*, 3, 3–13 (2021).
5. Mirmozaffari, M.: Developing an expert system for diagnosing liver diseases. *European Journal of Engineering and Technology Research*, 4(3), 1–5 (2019).
6. Mammadova, M., Jabrayilova, Z. Electronic medicine: formation and scientific-theoretical problems. Baku: "Information Technologies" publishing house, 319.
7. Calderaro, J., Seraphin, T. P., Luedde, T., Simon, T. G.: Artificial intelligence for the prevention and clinical management of hepatocellular carcinoma. *Journal of Hepatology*, 76, 1348-1361 (2022).
8. Aman S., Babita P. An Efficient Diagnosis System for Detection of Liver Disease Using a Novel Integrated Method Based on Principal Component Analysis and K-Nearest Neighbor (PCA-KNN) // *International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics*, 2016, vol.11, no.4, pp.56–61.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

9. Aladyshkina A.S., Lakshina V.V., Leonova L.A., Maksimov A.G. Working with data on population health: imputation. Social aspects of population health, 2020, vol. 66, no. 1, pp. 12. (in Russian). [https:// doi.org/10.21045/2071-5021-2020-66-1-12](https://doi.org/10.21045/2071-5021-2020-66-1-12)
10. Kurapeev D.I., Lushnov M.S., Man T., Zhukova N.A. Imputation and system modeling of acid-base state parameters for different groups of patients. Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2022, vol. 22, no. 1, pp. 155–166. doi: 10.17586/2226-1494-2022-22-1-155-166.
11. Little RJA, Rubin DB. Statistical analysis with missing data. John Wiley & Sons; 2014. 408 p.
12. Zhang Z. Multiple imputation with multivariate imputation by chained equation (MICE) package. Annals of Translational Medicine, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 30. <https://doi.org/10.3978/j.issn.2305-5839.2015.12.63>
13. www.kaggle.com
14. Mammadova, M. G., Jabrayilova Z. G., Garayeva L. A., Ahmadova A. A. Prediction of hepatocellular carcinoma using a machine learning // The 16th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies (AICT-2022), Washington DC, 12-14 Oct 2022, INSPEC Accession Number: 22541899, DOI: 10.1109/AICT55583.2022.10013575, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10013575>